

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

SÂMÂNÎLER'DE DEVLET İDARÎ YAPILARI VE KURUMLAR
(СОМОНІЙЛАР ДАВРИДАГИ ДАВЛАТ БОШҚАРУВ ТУЗИЛМАЛАРИ ВА
МУАССАСАЛАРИ)

M.M. Мамадаминов

Селчук университети Адабиёт факултети

Тарих бўлими докторанти

Конья, Туркия

Э-маил манзили: muhriddinmuhamadamin@gmail.com

Калит сўзлар: **Аннотация:** В данной статье рассматриваются Аббосийлар, Моварауннахр, государственные организации, система управления и Самонийлар давлати, вазир, государственные учреждения государства Саманидов, правившего Маворауннахром и Хорасаном. Автор дает девон, даргоҳ. свои выводы на основе источников и литературы.

CONCEPTUAL CHANGES IN THE MODERN HISTORIOGRAPHY OF UZBEKISTAN
AND THE PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT

M.M. Mamadaminov

PhD Student, Department of History,

Faculty of Literature, Selçuk University

Konya, Türkiye

E-mail address: muhriddinmuhammadamin@gmail.com

Key words: Abbasids Mawaraunnahr Samanid State, Wazir Divan Dargah. **Abstract:** This article discusses the state organizations, the management system and state institutions of the Samanid state, which ruled Mawaraunnahr and Khorasan. The author gives his conclusions on the basis of sources and literature.

ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ В
САМАНИДАХ

M.M. Мамадаминов

докторант кафедры истории литературного факультета

Сельчукского университета

Конья, Турция

Адрес электронной почты: muhridinmuhammadamin@gmail.com

Ключевые слова: Аббасиды
Мавераннехир Государство
Саманидов Визирь Диван
Даргах

Аннотация: В данной статье рассматриваются государственные организации, система управления и государственные учреждения государства Саманидов, правившего Маворауннахром и Хорасаном. Автор дает свои выводы на основе источников и литературы.

Sâmânîler Devleti, emîr unvanlı yöneticiler tarafından idare edilmekteydi. Ancak halifeye karşı duydukları saygıdan ötürü “emîrül-müminîn” (müminlerin emîri) unvanını aldığı iddia etmediler. Genel anlamda bakıldığında emîr, halifeye, bir bölgenin askerî, malî ve idarî yönetiminden sorumlu valilere veya kumandanlara verilen bir unvandı.¹ Bağdad hükümetinin gözünde Sâmânîler ancak emîr, “Emîrül-müminîn’in mevâlisi oldukları halde, kendi ülkelerinde bağımsız hükümdardılar. Taht için yapılan mücâdeleler esnasında bazen her iki taraf da menşûr için halifeye başvururlardı.² Sâmânîler Devleti’nin başındaki kişilerin uygulama ve icraatlarına baktığımız zaman bir emîr’den (vali) çok bağımsız bir hükümdar gibi hareket ettiklerini görürüz. Sâmânîler, Abbasîlere manevî bağ dışında siyasî olarak herhangi bir şekilde bağlı değillerdi. Bunun ötesinde Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan topraklarını kapsayan büyük bir devlet kurmuş olan Gaznelilerin ilk dönemlerinde görünüşte de olsa Sâmânîlere bağlı olarak hareket ettikleri bilinmektedir. Sâmânî hükümdarlarının hakimiyeti Abbasî halifesi tarafından gönderilen menşûr ve sancak ile tasdik olunurdu. Ancak bu işlem sadece pekiştirici bir anlam ifade ediyordu. Siyasî yönden bağlayıcılığı yoktu.³ Halifeye manevî bağlılık haricinde siyasî anlamda bir bağı bulunmayan Sâmânî hükümdarları adına okunan hutbe bağımsızlıklarının göstergesidir. Sâmânîler idarî ve askerî tüm yetkileri elinde toplamak suretiyle merkezî bir yapı oluşturmuşlardı.

Sâmânî Devleti hanedan esasına göre kurulmuş bir yapıya sahip olduğu için hükümdarların Sâmânî soyundan olması zorunlu idi. Sâmânîler Devlet teşkilatında merkez ve çevre bölgeleri ile birlikte halifenin Bağdat’taki sarayının organizasyonu örnek alınmıştı. Bakanlık gibi çalışan, merkezleri Buhara’nın bir meydanında toplanmış olan ve her bölgede yerelden biri tarafından temsil edilen on adet devlet dairesi vardı. Bu daireler vezirlere raporlar sunuyorlardı. Bu daireler, hep birlikte din hariç medeni hayatın tüm yanlarını idare ediyorlardı.⁴ Sâmânîlerin idarî teşkilatı iki önemli yönetim merkezine sahipti: Dergâh (Saray) ve Divân (Meclis). Siyasî faaliyetlerin saray ve divân arasında bölünmesi, Bağdat’taki durumu yansıtıyordu. Hükümdar saray teşkilatının en üst kademesinde yöneticilik yaparken aynı zamanda diğer yönetim organı olan divânı da kontrol altında tutuyor ve yapılan işleri kontrol etmeye çalışıyordu. Bununla birlikte her divânın bir yöneticisi vardı. Bu yöneticiler bağlı buldukları divânın genel işlerini kontrol ediyorlardı. Mahallî valileri hükümdar tayin ediyordu ve mahallî hanedanlar aslında yerel yöneticiler olarak vazife yapıyordu. Hükümdarın dergâhta kendisine ait bir hassa ordusu vardı ve Türk memluklarından oluşuyordu. İsmail Sâmânî ile haleflerinin sarayında böyle bir ordunun teşkil edilmiş olduğunu görürüz. Sâmânîler döneminde Türk nüfusunun çoğunluğu orduya katılıyordu. Sâmânî hanedanlığı Türki kabilelerden sürekli olarak asker topluyordu. Bunlar genellikle gulam, yani köle birlikleri oluyordu. Ancak sadece alt rütbelerde değil, komuta

¹ Abdülaziz el-Durî, “Emîr”, *DİA*, XI, s. 121-123.

² V. Barthold, *Moğol İstilasına Kadar Türkistan*, TTK Yay., Ankara 1990, s. 243.

³ Aydın Usta, *Türklerin İslamlaşma Serüveni Samaniler*, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013, s. 312.

⁴ S. Fredrick Star, *Kayıp Aydınlanma*, Çev. Yusuf Selman İnanç, Kronik Yayınları, İstanbul 2020, s. 303.

kademelerinde de bu askerlere güvenilmeye başlandı.⁵ Türk memlukları arasından önde gelen siyasî erbablar, kumandanlar, saray yetkilileri ve valiler yetişti. Örneğin, Alp Tegin kumandan, daha sonra Gazneniler devletinin kurucusu oldu. Sâ mânîlerin merkezî idaresinin dayanağını oluşturan ordu, Abbasîlerde olduğu gibi Türklerden oluşmuştur. Yöneticiler, merkezi gücün azalmaması için kendilerine sadık bir ordu oluşturmuşlardır. Ordu üyelerinin büyük çoğunluğu Türk memluklardan müteşekkildi.

Sâ mânîlerde muntazam olarak divân teşkilatı Emîr Said Nasr bin Ahmed (913-943) zamanında tesis edilmiştir. Bilindiği gibi II. Nasr dönemi Sâ mânîler için siyasî açıdan sınırların genişlemesinin yanında sosyal ve kültürel olarak da devletin altın çağını temsil etmekteydi. Sâ mânîler dönemi tarihçilerinden Narşahî *Târih-i Buhara* adlı adlı eserinde II. Nasr'ın Rigistan meydanında yaptırdığı sarayın karşısında, her bir divân için ayrı bir inşâ ettirildiğini yazmıştır. Bu divânlar; 1) Vezir divânı, 2) Maliye (Mütevfi) divân, 3) Amidü'l-mülk divânı, 4) Sâhib-şurat (Hassa ordusu kumandanı) divânı, 5) Sâhib-berîd (posta teşkilatı) divânı, 6) Müşrif divânı, 7) Hükümdarın hususî emlak divânı, 8) Muhtesib divânı, 9) Evkaf divânı, 10) Kadı divânı⁶

Sâ mânî devlet teşkilatında Abbasîlerde olduğu gibi yetki bakımından hükümdardan sonra vezir gelmekteydi. Divân teşkilatının en üst kademesi vezir divânıdır. Vezir yahut Hâce-i büzürg bütün idârî teşkilatın başında bulunmaktaydı⁷. Vezir divânların başında hükümdarı temsil ediyor ve hepsini idare ve kontrolünü yapıyordu. Vezirlik makamı çok önemliydi, çünkü güçlü bir vezir diğer yetkilileri vazifeden alabildiği gibi ordunun idaresini de ele geçirebilirdi. Teorik olarak vezir, divânın dolasıyla yürütme yetkisinin başkanıydı.⁸ Aslında vezir emîrin sağ kolu durumunda olduğundan, Sâ mânîler devletinin yönetiminde ikinci derecede etkili bir kişiydi.

Sâ mânîler kadim İnan'a ait olan ve Abbasiler tarafından da kullanılan bir adeti devam ettirmişlerdi. Bu adet, resmi işlerin yönetiminin ehil ve sadık vezirlere tevdi edilmesiydi. Bu vezirler arasında en etkili olanları aşamaları geçerek yükselmiş kabiliyetli yerel kimselerdi.⁹

Sâ mânîler döneminde vezir sülâlerine benzer aileler görmekteyiz. Bel'âmî, Ceyhânî ve Utbî gibi vezirleri göstermek mümkündür. Sâ mânîlerin ilk veziri İsmail b. Ahmed tarafından bu göreve getirilen Ebû'l Fazl el-Belâmî'dir. Aynı zamanda Belâmî bürokratik sistemin kurucusu olarak bilinir.¹⁰ Sâ mânî vezirlerini daha çok ilmî yönleriyle temayüz ettikleri görülmektedir. Bürokrasi vazire bağlıydı ve onun amri altında birçok memuriyet bulunmaktaydı.

Sâ mânîler devri taşra yönetimine bakıldığında öncelikle ülkenin Mâverâünnehir ve Horasan toprakları olarak iki ana parçaya ayrıldığını görmekteyiz. Bu parçalardan devletin merkezinin yer aldığı Mâverâünnehir yani doğu tarafı hükümdar ailesinden emirler ve yerel yöneticiler tarafından yönetilirken Horasan, sipehsalar unvanlı valilerin yönetim alanı olmuştur.

Sâ mânîlerin uyguladığı bu sistemi Türk devlet geleneğinde gördüğümüz ülkenin doğu ve batı olarak ayrılması usulünün devamı gibi değerlendirmemiz mümkündür. Devletin doğal yayılma alanı ve esas itibarıyla dış siyasetini biçimlendiren Horasan'ın merkezi Nişabur'da, Buhara'daki idarî teşkilatın bir örneğinin tesis edilmesi ve valisinin geniş yetkilerle donatılması ikili teşkilat olarak bilinen Türk devlet yapısının eskiye nazaran merkezi yönetim etrafında şekillenmiş hâlidir. Ülkenin doğusunu teşkil eden Mâverâünnehir'de Semerkand, Fergana ve Şaş

⁵ Peter Frankopan, *İpek Yolu Alternatif Dünya Tarihi*, Çev. Mengü Gülmen, Pegasus Yayınları, İstanbul 2018, s. 146.

⁶ Abu Bakr Muhammad ibn Dja'far an-Narşahi, *Tarih-i Buhârâ, İstoriya Buhari*, Pervod, kommentarii i primeçaniya Ş. S. Kamaliddina. Arheologo-Topografıçeskiy kommentariy E.G. Nekrasovoy, SMİA-SİA, Taşkent 2011, s. 36-37.

⁷ Azizullah Beyat, "Evza-i İdarey-i Samaniyan" *Berresiha-ye Tarikhi*, Tahran 1975, sayı: 5, IX, s. 150

⁸ Coşkun Alptekin, "Samaniler" *DGBİT*, C. VII, Çağ Yayınları, İstanbul 1989, s. 57.

⁹ Starr, *Aydınlanma*, s. 302.

¹⁰ Richard N. Frye, *Orta Çağ'ın Başarısı Buhârâ*, (Çev. Hasan Kurt), Ahmed Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı Bılıg Yayınları, Ankara (ty), s. 81.

bölgeleri Sâ mânîlerin iktidarlarının başladığı alan olmasından dolayı aile üyelerinin yönetiminde kalmıştır.¹¹

İsmail döneminde Sâ mânî bürokrasisinin resmi yazı dili Arapça idi. Buhara vilayet merkezliğinden bir imparatorluğun başşehri haline geldiğinden dolayı, İsmail döneminde bürokrasi gelişmiştir. Narşahî, Nizamülmülk ve Harezmi gibi birtakım müelliflerce devletin yapısı kısmen tasvir edilmiştir. Sâ mânî devlet teşkilatı modeli daha sonraları da Gazneli ve Selçuklu devletlerine modellik etmiştir.¹² Aynı coğrafyada kurulmuş Tâhirîler ve Saffârîlerin, Sâ mânîler kadar başarı olamamasının ardından birçok neden vardır. Bunlardan biri onların Sâ mânîler gibi idarî sistem oluşturamamasıdır. Sâ mânîlerin başarısını sağlayan en önemli unsur ise idarî sistem olmuştur.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdülaziz el-Durî, “Emîr”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. XI, İstanbul 1995. s. 121-123.
2. Abu Bakr Muhammad ibn Dja’far an-Narşahî, *Tarih-i Buhârâ, İstoriya Buhara*, Perevod, kommentarii i primeçaniya Ş. S. Kamaliddina. Arheologo-Topografîçeskiy kommentariy E.G. Nekrasovoy, SMIA-SIA, Taşkent 2011.
3. Coşkun Alptekin, “Samaniler” *Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi*, C. VII, Çağ Yayınları, İstanbul 1989.
4. Barthold, V. V., *Moğol İstilasına Kadar Türkistan*, TTK Yay., Ankara 1990.
5. Beyat, Azizullah, “Evza-i İdarey-i Sâ mânîyan” *Berresiha-ye Tarikhi*, Tahran 1975. s.275-281.
6. Frankopan, Peter, *İpek Yolu Alternatif Dünya Tarihi*, Çev. Mengü Gülmen, Pegasus Yayınları, İstanbul 2018.
7. Richard N. Frye, *Orta Çağ’ın Başarısı Buhârâ*, (Çev. Hasan Kurt), Ahmed Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı Bılıg Yayınları, Ankara (ty)
8. Sinan Şahin, *Mâverâünnehir’in Sosyal ve İdarî Yapısı (VIII. – XII. Yüzyıllar)*, Selenge Yayınları, İstanbul 2020.
9. Starr, S. Fredirick, *Kayıp Aydınlanma*, Çev. Yusuf Selman İnanç, Kronik Yayınları, İstanbul 2020.
10. Usta, Aydın, *Türklerin İslamlaşma Serüveni Sâ mânîler*, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013.

¹¹ Sinan Şahin, *Mâverâünnehir’in Sosyal ve İdarî Yapısı (VIII. – XII. Yüzyıllar)*, Selenge Yayınları, İstanbul 2020, s. 112.

¹² Frye, *Orta Çağ Başarısı*, s. 80.